

O'ZBEKISTONDA TURISTIK FAOLIYATNI BOSHQARISH OMILLARI

Marjona Rustamova Begzod qizi

Toshkent davlat sharqshunoslik Universiteti, sharq mamlakatlar
iqtisodiyoti, siyosati va turizim fakulteti 1-bosqich talabasi

(+9989) 99-786-22-44

www.doi.org/10.5281/zenodo.10457317

Annotatsiya: turizim O'zbekistonda milliy iqtisodiyotini ustuvor tarmoqlaridan biri bo'lib ushbu maqolada turizimni iqtisodiyotga tutgan o'ri hamda turistlarni o'zbekistonga jalb etuvchi tarixiy-madaniy meroslar, O'zbekistonda turistik qishloqlar, mehmonxonalar, aktiv sayohatlar, transport va ularga qaratilgan talab va takliflar turizm sohasini rivojlantirish faoliyati haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: turizm, MDH, intensiv, strategiya turaperator, turagentlik, turpolis iqtisodiyot.

O'zbekiston turizm sohasi bo'yicha xali yangi bo'lsada u rivojlanishda qolgan sohalardan oldinga chiqib oldi. chunki yurtimizga tashrif buruvchi sayyohlar soni yildan yilga oshib bormoqda 2005- yil O'zbekistonga tashrif buyurgan sayyohlar soni 117 davlatdan 240 ming kishini tashkil etgan bo'lsa va shu 2017-yil yurtimizga 2,5 milliondan ortiq sayyohlar tashrif buyurgan. 2018-yilda sayyohlar soni 5,3 million kishini tashkil etdi, shundan 5 millioni MDH davlatlaridan tashrif buyurgan, va 325 ming nafari uzoq xorijdan kelgan. Yurtimizga bu yil 2023- yilning yanvar-iyun oylarida 3,1 milliondan ortiq xorijiy fuqorolar turistik maqsadlarda tashrif buyurgan yurtimizda 2020- yil 86 davlat fuqorolari uchun vizasi kirish tartibi joriy etildi. 2018- yil 15 avgustdan O'zbekistonda turistik maqsadlarda bo'lish uchun 2024 yil uchun O'zbekistonda 10 mln sayyoh kelishi kutilmoqda va bu habarni bizga aytib o'tgan Aziz Abuhakimov samarqand global investitsiya forumida aytib o'tdi.

va joriy yilning 15 - yanvar kuni Toshkentda Aziz Abuhakimov ishtirogida matbuot bo'lib o'tdi. Va anjumanda ichki turizmni rivojlantirish to'g'risida mavzular olib borildi.

Hozir mamlakatimiz turizm mavsumiydir, va tadbirkorlar yiliga atigi to'rt besh oy ishlasho mumkin va shunga ko'ra, bunday aktivga kam odam qiziqadi. Shuningdek yurtimizda ichki turizmni ham rivojlantirishga kirishdi ko'pgina davlatlarda ham ichki turizmi etibor kuchli va ular ichki turizmdan ko'roq foyda ob qoladi. Bizning yurtda ham ichki turizmda sayohatlar ko'proq tog'li hududlarga sayohati kuchliroq chunki yurtimiz issiq o'lka bo'lganligi uchun yoz oylarida salqin tog'li hududlarga talab kuchliroq bo'ladi. Endilikda yurtimizdagi qolgan tarixiy shaharlarimizga sayohat qilishni yo'lga qo'yshimiz kerak buning uchun zamonaviy mehmonxonalar ichki dizayini yevropa ko'rinishda emas balkim yosh-u qariga teng yoquvchi oddiy dizayinda sharshara daraxtlar va tabiatni eslatib turuvchi barcha narsalar ko'rnishda bo'lsa yoz fasilda ham sayohatlar oshib borardi.

Asosiy qism:

Turizm Sohasi yurtimiz iqtisodiy o'sish va ko'pgina aholi bandligiga taminko'vchi asosiy iqtisodiy faoliyat turidan biridir, turizmi kaspi o'z ichiga transport, mehmonxona, va restoran, xizmatlari, savdo, qurilish, iste'mol tovarlari va ko'plab kasplarni o'z ta'sir ko'rsatadi. Shuningdek, turizm O'zbekistoni dunyoga tanituvchi kasplardan biridir bilamiskiy O'zbekiston haqida yevropalning kam aholisi biladi hamda radio, telvideniya, axborot xabarlarida o'zbekiston haqida kam malumot beriladi biz endilikda va O'zbekiston ko'plab malumotlar taqdim etshimiz kerak va bu sohada turizm ko'makdosh bo'ladi Tarixiy

obidalariga boy yurtimiz ularni asrab avaylashimiz ularni dunyoga tanitishimiz kerak. Bundan tashqari, turizm biznes yoki dam olish maqsadida ko'proq sayohat qiladigan fuqarolar hayotining tobora muhim jihatiga aylanib bormoqda. Mamlakatdagi madaniy va tabiiy merosga, shuningdek, an'analar va zamonaviy madaniyatga ta'sir ko'rsatadigan faoliyat turi sifatida turizm O'zbekistonning iqtisodiy o'sishi va barqaror rivojlanishi uchun imkoniyat yaratadi. Shunday qilib, turizm murakkab tarmoqlararo kompleks bo'lib, u iqtisodiyotning ko'plab tarmoqlarining ham davlat, ham mintaqaviy darajada ijtimoiy-iqtisodiy o'zaro munosabatlarini tartibga solishga tizimli yondashuvni talab qiladi. Dunyodagi barcha mamlakatlar iqtisodiga ta'sir ko'rsatgan iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy muammolar turizm xizmatlariga bo'lgan talabga sezilarli ta'sir ko'rsatdi, shuning uchun turizmga innovatsion yondashuv masalasi keskin tus olmoqda. Turizm va xizmatlardagi innovatsiyalar nima ekanligini, ular qanchalik muhimligini va ularga qanday erishishni tushunish uchun avvalo innovatsiya tushunchasini aniqlab olishimiz kerak. Innovatsiya - bu shunchaki yangi narsa emas, bu yangisini amalga oshirish, xoh u menejment sohasidagi eng ilg'or tajriba bo'lsin, vazifalarni amalga oshirish, texnologiya va eng yangi ilm-fan yutuqlarini joriy etish, talab qilinadigan mahsulot va xizmatlarni yaxshilashga qaratilgan bozordir. Turizm ko'plab mamlakatlar uchun aholi daromadining asosiy manbai bo'lib, YaIMdagi ulushi 50-60 foizni tashkil etadi. Rivojlangan mamlakatlarda ham turizm iqtisodiyotning eng muhim tarmoqlaridan biri bo'lib, har qanday soha rivojining kaliti bo'lgan innovatsion jarayonni shu qadar muhim qiladi. Yuqorida aytilganlardan kelib chiqib, shunday xulosa qilish mumkinki, turizmdagi innovatsiyalar doimiy va majburiy jarayon bo'lib, uning mohiyati yangi yo'nalishlarni ishlab chiqish, yangi turlar va ekskursiyalar yaratish, bozorga yangi turistik mahsulotni taklif qilishdir. O'zbekiston Respublikasini 2021-yilgacha ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish strategiyasiga muvofiq "Turizm-rekreatsion majmua ko'p tarmoqli kompleks bo'lgan respublika iqtisodiyotini rivojlantirishning eng istiqbolli va ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. xo'jalik yurituvchi subyektlarning manfaatlari o'z ifodasini topadi. Har qanday hududning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasini oshirish ko'p jihatdan turistik xizmatlar ko'rsatishda salohiyatdan foydalanishga bog'liq. Bundan tashqari, takomillashtirish yoki yangi materiallar, asbob-uskunalar, texnologik jarayonlar, mahsulotlar, xizmatlar va usullarni yaratish nafaqat turizm, balki butun iqtisodiyotning samaradorligini tubdan o'zgartiradi va sezilarli darajada oshiradi. Iqtisodiyotning ma'lum bir sohasining muvaffaqiyatli rivojlanishi ko'p jihatdan nafaqat fan-texnika va texnologiya sohasiga, balki iqtisodiy va ijtimoiy o'zgarishlar bilan chambarchas bog'liq bo'lgan davriy ravishda sodir bo'ladigan innovatsion jarayonlarga bog'liq. Turizmdagi innovatsiyalar - bu yangi turistik marshrutlarni, loyihalarni ishlab chiqish, yaratish, ularning joriy etilishi aholi bandligini oshirish va uning daromadlari o'sishini ta'minlashdir. Turizm sohasidagi innovatsiyalarga sifatli yangilikka ega bo'lgan va mintaqada sanoatning barqaror ishlashi va rivojlanishini ta'minlaydigan ijobiy o'zgarishlarga olib keladigan tizimli hodisalar sifatida qarash kerak. Shunday qilib, boshida katta foyda keltirmaydigan turistik loyihalarni yaratish va amalga oshirish g'oyasi turizmni rivojlantirishga turtki berishi va shu orqali qo'shimcha ish o'rinlari yaratilishi va aholi daromadlarining oshishiga faol hissa qo'shishi mumkin. Innovatsiyalar ko'lami juda katta, u nafaqat ilmiy-texnikaviy ishlanmalar va ixtirolardan amaliy foydalanishni qamrab oladi, balki mahsulot, jarayonlar, marketing, tashkil etishdagi o'zgarishlarni ham o'z ichiga oladi. Innovatsiyalar yangi yoki takomillashtirilgan mahsulot, texnologik jarayonlar, yangi xizmatlar

va ijtimoiy ehtiyojlarni qondirishning yangi yondashuvlarida mujassamlangan faoliyat natijasida o'zgarishlarning aniq omili sifatida ishlaydi. Shunday qilib, turizm sohasidagi innovatsion faoliyat yangi yoki mavjud mahsulotni yaratish, transport, mehmonxona va boshqa xizmatlarni yaxshilash, yangi bozorlarni o'zlashtirish, ilg'or axborot va telekommunikatsiya texnologiyalarini va tashkiliy va boshqaruv faoliyatining zamonaviy shakllarini joriy etishga qaratilgan. Ammo shuni ta'kidlash kerakki, turizmga innovatsiyalarni joriy etishga mamlakatdagi iqtisodiy vaziyat, aholining ijtimoiy ahvoli, milliy qonunchilik, shuningdek, hukumatlararo va xalqaro shartnomalar sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun ham har bir mamlakatda turizm faoliyatida innovatsiyalarning paydo bo'lishining motivlari va sabablari har xil. Shunga qaramay, bir nechta xarakterli xususiyatlarni ajratib ko'rsatish mumkin: - aholining boshqa hududlardagi turmush tarzi bilan tanishish va yangi bilimlarga bo'lgan ehtiyojining ortishi; - ko'plab an'anaviy yo'nalishlar bo'yicha aholining ko'pligi; - raqobatning keskinlashuvi, standartlashtirilgan global mahsulotlar bo'yicha takliflarning o'sishi; - o'z fuqarolarining o'z mamlakati mintaqalaridagi kabi zonalarga (tabiat, madaniyat, iqlim) ketishini oldini olish zarurati; - eng talabchan turistlarning ehtiyojlarini to'liq qondirish uchun dam olish va sayohat qilish uchun jozibador sharoitlar (tabiiy va madaniy xususiyatlar, dam olish imkoniyatlari, aniq tovarlar va maxsus turistik xizmatlarni sotib olish) uyg'un kombinatsiyasi; - iqtisodiyotda texnologik inqilob va xizmatlarning -kengayishi; taklif iqtisodiyotidan talab iqtisodiyotiga o'tish. Respublikamiz xalqlarining madaniyati va san'ati o'ziga xos va betakrordir. Bu yerda har bir xalq o'zining azaliy an'analari, xalq og'zaki ijodi, xalq hunarmandchiligi va etnolingvistik qiyofasini saqlab qolgan. Yurtimizda qadimiy obidalaridan tashqari odamni o'ziga jalib etuvchi qishloqlarimiz bor va ulardan ko'p sayyoh borgan. Sentop, konigil bog'i baland ovjazsoy va ertoshsoy qishloqlaridir endilikta shu qishloqlarimizga ham turistik mehmonxonalar qurush kerak. O'zbek mentalitetining o'ziga xos xususiyati odamlarning mehribonligi, samimiyligidir. Turistlarni mahalliy aholi xonadonlarida dam olishga jalb etish ular o'rtasida yaxshi insoniy munosabatlarni shakllantirish, madaniyat va an'analarni almashinuvini yo'lga qo'yishdan iborat. Bunday munosabatlar yo'lga qo'yilsa, odamlarning qalbi ochilib, ularni og'ir damlarimizda barchamiz uchun zarur bo'lgan har qanday ijodiy ijodga tayyorlaydi. Madaniy meros obyektlari saqlanib qolgan tarixiy manzilgohlarga sayyohlik marshrutlari katta tarixiy, madaniy va ilmiy ahamiyatga ega bo'lib, sayyohlar va dam oluvchilarda katta qiziqish uyg'otadi. O'zbekiston juda ko'p tarixiy diqqatga sazovor joylarga ega va go'zal qishloq joylari daxlsizligida saqlanib qolgan, tabiat bog'lari va muzey-shaharlari "ochiq osmon ostida" joylashgan mamlakatdir. Samarqand, Buxoro va Xiva kabi turistik markazlarga intensiv sayohatlar va oilaviy mini-mehmonxonalarda joylashtirish, ularning tarmog'ini rivojlantirish davlat tomonidan faol rag'batlantirilmoqda. Shunday qilib, respublikada salohiyatidan to'liq foydalanilmayotgan iqtisodiyotning yuqori rentabelli tarmog'i sifatida turizmni rivojlantirish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish uchun mintaqada noyob imkoniyat mavjud. Turistik xizmatlar bozorida yangi mahsulotning paydo bo'lishi boshqa, yanada ilg'or loyihalarni ishlab chiqish, ularni moliyalashtirish imkonini beradi. Turizmdagi innovatsiyalar katta moddiy, moliyaviy xarajatlarni talab qiladi. Shuning uchun davlat tomonidan qo'llabquvvatlash kerak. O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2016-yil oxirida "O'zbekiston Respublikasining turizm industriyasini jadal rivojlantirishni ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risida"gi farmoni imzolagan edi, unda turizm infratuzilmasini yaratish va rivojlantirish, viza berish tartib-

taomillarini soddalashtirish hamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzurida Turizm masalalari bo'yicha muvofiqlashtiruvchi kengashni tashkil etish to'g'risida. Muvofiqlashtiruvchi kengashning tashkil etilishi turli vazirliklar, idoralar va boshqa xo'jalik yurituvchi subyektlar o'rtasida turizmni rivojlantirish bo'yicha faoliyatni muvofiqlashtirish, shuningdek, mamlakatimizda turizmni rivojlantirish bilan bog'liq masalalarni tezkorlik bilan ko'rib chiqish va hal etish imkonini beradi. Turizmni rivojlantirishni davlat tomonidan tartibga solish va qo'llabquvvatlashning asosiy mexanizmi ular asosida ishlab chiqilgan turizmni rivojlantirishning respublika va maqsadli shahar dasturlari hisoblanadi. Ko'rib chiqilayotgan sohadagi hududiy maqsadli dasturlar tadbirlarining muvaffaqiyatli amalga oshirilishi turizmning boshqa tarmoqlarga qaraganda tezroq rivojlanishini, respublika turizm mahsulotlarining tashqi bozorlarda raqobatbardoshligini ta'minlash imkonini beradi. Shunday qilib, turizm sohasidagi innovatsion faoliyat yangi yoki mavjud mahsulotni yaratish, transport, mehmonxona va boshqa xizmatlarni yaxshilash, yangi bozorlarni o'zlashtirish, ilg'or axborot va telekommunikatsiya texnologiyalarini va tashkiliy va boshqaruv faoliyatining zamonaviy shakllarini joriy etishga qaratilgan.

Xulosa:

Xulosa qilib aytamanki turizm sohasi turapertor ,turpolis, turagentlarning o'rni juda katta turistik majmualar faoliyatini boshqaruv amaliyotida rivojlanish xolatini baholovchi usullardan foydalanishda turistik majmualarning faoliyat ko'rsatish tendensiyalari va qonuniyatlarini tahlil qilish hamda boshqaruv strategiyalari tamoyillari "Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar" (Economics and Innovative Technologies) ilmiy elektron asosida uning raqobatbardoshligini oshirish zarurligi baholanadi. Barqarorlik – turistik majmua faoliyatining natijadorligidan, raqobatbardosh salohiyatini amalga oshirishdan, raqobatbardoshlik esa – turistik majmualarning ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish quvvatlaridan samarali foydalanish hamda raqobatbardosh turistik mahsulotlarni ishlab chiqarishdagi imkoniyatini belgilashdan iborat bo'lganligi uchun, bu tushunchalarning birga qo'shilishini hisobga olish, turistik majmuaga o'z raqobatbardoshligini oshirishning optimal strategiyasini shakllantirish imkonini beradi. Hududlarda turistik majmualarni shakllantirish va boshqarishda quyidagilardan foydalanish maqsadga muvofiq: - Mintaqaning mavjud tabiiy salohiyatidan oqilona foydalanish; - Mintaqa hududida yuqori samarali va raqobatbardosh turistik majmuani yaratish va rivojlantirish; - Turizm sohasidagi tadbirkorlikning turli ko'rinishlari rivojlanishini qo'llabquvvatlash.

References:

1. https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Bosh_Sahifa
2. <https://scientificacademy.org/index.php/ws/article/download/152/131>
3. <https://lex.uz/docs/5841063>
4. <http://arm.sies.uz/wp-content/uploads/2020/11/16-y-Turizm-asoslari.-Oquv-qollanma.-I.S.Tuxliyev.-S-2008.pdf>
5. <https://www.gazeta.uz/ru/>